

TA’LIM SIFATINI TA’MINLASHDA MULOQOT MADANIYATI

¹Norbo‘tayev Abror, ²Usmonov Azamat

¹Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti Maktab menejmenti yo ‘nalishi talabasi

²Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti Maktab menejmenti yo ‘nalishi katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10156518>

Annotatsiya. Ushbu maqolaning asosiy mazmuni shundan iboratki o‘qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyating shakllanishi, pedagogik muloqotda muomala madaniyati, sharqona tarbiya va odobining muloqotga ta’siri haqida tushunchalar va muammolarga alohida to‘xtalib o‘tilgan

Kalit so‘zlar: Pedagogik madaniyat, kasbiy pedagogik madaniyat, aksiologik komponent, pedagogik qobiliyatlar, vosita, kommunikativ, empatik, intellektual, reflektiv, komponent.

Аннотация. Основное содержание данной статьи заключается в том, что специально обсуждались вопросы формирования культуры общения в профессиональной деятельности учителя, культуры поведения в педагогическом общении, влияние восточного воспитания и манер на общение, а также проблемы.

Ключевые слова: Педагогическая культура, профессиональная педагогическая культура, аксиологический компонент, педагогическое мастерство, инструментальный, коммуникативный, эмпатический, интеллектуальный, рефлексивный, компонент.

Abstracto The main content of this article is that the formation of the culture of communication in the teacher's professional activity, the culture of behavior in pedagogical communication, the influence of oriental education and manners on communication, and the problems were specially discussed.

Keywords: Pedagogical culture, professional pedagogical culture, axiological component, pedagogical skills, tool, communicative, empathic, intellectual, reflective, component.

Kirish. Zamonaviy ta'lim qattiq nazorat va adolatli boshqaruvni talab qiladi. Ta'limda nazorat va boshqaruvning uyg'unligini ta'minlash sifat va samaradorlikning kalitidir. O'zbekiston ta'lim tizimida ta'lim sifati tizimli nazorat qilinmasa, o'quv jarayonida muayyan muammolar yuzaga keladi. Shuning uchun ta'limni boshqarish o'quv jarayonini, ta'lim turini, uning imkoniyatlarini hisobga olishi va shu bilan sifat menejmentining samarali ishlashini ta'minlashi kerak. Ta'limda boshqaruv samaradorligi va sifatining o'zgarishi to'g'ri tanlangan boshqaruv modeli va uni uzluksiz ta'lim tizimida izchil qo'llash amaliyoti bilan bog'liq. Zero, "Islohotlar muvaffaqiyati, mamlakatimizning dunyoning rivojlangan, zamonaviy davlatlari qatoridan munosib o'rin egallashi ilm-fan va ta'lim rivoji, bu borada jahon miqyosida raqobatlasha olishimiz bilan uzviy bog'liqdir. Shuningdek, u ta'limning ijtimoiy taraqqiyotga ta'sirini ko'rsatadi.

O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida ta'lim tizimini isloh qilish, sifatli ta'lim tuzilmasini yaratish, uzluksiz ta'limni yangi samarali jarayonga aylantirish masalalari tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Bu vazifalar ta'lim ustidan adolatli boshqaruv va universal nazorat tizimini rivojlantirish va mavjud shakllarni takomillashtirishni taqozo etadi. Shu bois, bugungi kunda uzluksiz ta'lim sifatini oshirish, uning imkoniyatlarini kengaytirish, samaradorlikni oshirish maqsadida nazorat va boshqaruv jarayonini isloh qilish bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar va yangicha yondashuvlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Dunyoning barcha mamlakatlarida ta'lim sifatini ta'minlash ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda. Bu esa o'z navbatida pedagogic muloqot jarayoni ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Muloqot madaniyatining tarbiyalovchi imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish ko‘p jihatdan o‘qituvchining shaxsiy sifatлари bilan belgilanishini ta’kidlab o‘tish lozim. Pedagogik muloqot madaniyatining har jihatdan to‘g‘ri tanlangan, o‘qituvchining ma’naviy [saviyasi](#), betakror xususiyatlariga muvofiq keluvchi uslubi quyidagi vazifalar majmuini hal qilishga yordam beradi: birinchidan, muloqotda har bir o‘quvchiga alohida e’tibor va dilkashlik sinf jamoasi bilan umumiy muloqot jarayonini soddalashtiradi, o‘qituvchining erkin pedagogik faoliyati [uchun zamin tayyorlaydi](#), ziddiyatli vaziyatlarni oson hal qiladi;

ikkinchidan, har bir o‘quvchi bilan o‘zaro munosabatni erkin [muloqot asosida tashkil qilish](#), ularning yosh xususiyatlariga monand pedagogik va psixologik muloqot uslublarini tanlash, [uning ruhiyatini bilishga](#), ichki dunyosiga “kirib borish”ga yo‘l ochadi; uchinchidan, pedagogik muloqotda o‘qituvchining ma’naviy-axloqiy normalari muvaffaqiyatlar kaliti bo‘lib, ta’lim-tarbiya samaradorligini oshiradi, muloqotning barcha bosqichlarida o‘qituvchining o‘z faoliyatidan qoniqish hissini va xotirjamligini ta’minlaydi.

Pedagogik madaniyat - bu o‘qituvchining umumiy madaniyatining ajralmas qismi, tarkibiy qismi bo‘lib, u doimiy ravishda pedagogik nazariya bilimlarini chuqur va puxta egallash darajasini, bu bilimlarni mustaqil ravishda, uslubiy asosli va yuqori samaradorlikda qo‘llash qobiliyatini tavsiflaydi. pedagogik jarayonda talabalarning individual-tipik xususiyatlarini, ularning qiziqishlarini hisobga olgan holda va fan va amaliyotning rivojlanishi bilan uzviy bog‘liqdir. (V.A. Slastenin) Kasbiy pedagogik madaniyatning mohiyatini tushunish uchun umumiy va kasbiy madaniyat o‘rtasidagi bog‘liqlikni, uning o‘ziga xos xususiyatlarini ochib beradigan quyidagi qoidalarni yodda tutish kerak:

Kasbiy pedagogik madaniyat - bu pedagogik voqelikning umuminsoniy xarakteristikasi [turli shakllar](#) mavjudlik; Kasbiy pedagogik madaniyat - bu ichkilashtirilgan umumiy madaniyat va pedagogik faoliyat sohasida umumiy madaniyatning o‘ziga xos proektsiyasi vazifasini bajaradi; Kasbiy pedagogik madaniyat - bu tizimli ta’lim bo‘lib, u bir qator tarkibiy va funksional komponentlarni o‘z ichiga oladi, ular o‘z tashkilotiga ega, ular bilan tanlab o‘zaro ta’sir o‘tkazadi. [muhit](#) va yaxlitlikning yaxlit xususiyatiga ega, alohida qismlarning xususiyatlarini kamaytirmaydi; Kasbiy va pedagogik madaniyatni tahlil qilish birligi - pedagogik faoliyat, ijodiy tabiat; O‘qituvchining kasbiy va pedagogik madaniyatini amalga oshirish va shakllantirishning o‘ziga xos xususiyatlari individual, ijodiy, psixofiziologik va yosh xususiyatlariga, shaxsning hukmron bo‘lgan ijtimoiy va pedagogik tajribasi bilan belgilanadi. Yuqoridagi uslubiy asoslarni hisobga olgan holda, kasbiy pedagogik madaniyat modelini asoslash mumkin, uning tarkibiy qismlari aksiologik, texnologik va shaxsiy va ijodiydir.

Aksiologik komponent Kasbiy pedagogik madaniyat insoniyat tomonidan yaratilgan va ta’lim rivojlanishining hozirgi bosqichida uzviy pedagogik jarayonga o‘ziga xos tarzda kiritilgan pedagogik qadriyatlar majmui bilan shakllanadi.

Pedagogik qadriyatlar pedagogik faoliyatni tartibga soluvchi va ta’lim sohasidagi mavjud ijtimoiy dunyoqarash va o‘qituvchi faoliyati o‘rtasidagi vositachilik va bog‘lovchi bo‘g‘in vazifasini bajaradigan kognitiv harakat qiluvchi tizim vazifasini bajaruvchi normalardir. Ular, boshqa qadriyatlar singari, sintagmatik xarakterga ega, ya’ni. tarixiy shaklda shakllanadi va aniq tasvir va g‘oyalar ko‘rinishida ijtimoiy ong shakli sifatida pedagogika fanida qayd etiladi. Pedagogik qadriyatlarni egallash pedagogik faoliyatni amalga oshirish jarayonida yuzaga keladi, uning jarayonida ularning subyektivatsiyasi sodir bo‘ladi. Bu o‘qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishining ko‘rsatkichi bo‘lib xizmat qiladigan pedagogik qadriyatlarining sub’ektivlik

darajasi. Pedagogik qadriyatlar bir -biridan farq qiladi ularning mavjudligi darajasi, bu ularning tasnifi uchun asos bo'lishi mumkin. Shu asosda shaxsiy, guruhli va ijtimoiy pedagogik qadriyatlar ajratiladi.

Ijtimoiy-pedagogik qadriyatlar jamoat ongida namoyon bo'ladigan turli xil ijtimoiy tizimlarda ishlaydigan qadriyatlarning mohiyati va mazmunini aks ettiradi. Bu jamiyatning ta'lim sohasidagi faoliyatini tartibga soluvchi g'oyalar, in'ikoslar, me'yorlar, qoidalar, an'analar majmuidir.

Guruh pedagogik qadriyatlari muayyan ta'lim muassasalari doirasida pedagogik faoliyatni tartibga soluvchi va boshqaruvchi g'oyalar, tushunchalar, me'yorlar ko'rinishida taqdim etilishi mumkin. Bunday qiymatlar majmui yaxlit xarakterga ega, nisbiy barqarorlik va takrorlanuvchanlikka ega.

Shaxsiy va pedagogik qadriyatlar O'qituvchi shaxsining maqsadlari, motivlari, ideallari, munosabati va boshqa mafkuraviy xususiyatlarini aks ettiruvchi ijtimoiy-psixologik shakllanish vazifasini bajaradi. **Aksiologik "men"** qiymat yo'nalishlari tizimi sifatida u nafaqat kognitiv, balki uning ichki mos yozuvlar nuqtasi rolini o'ynaydigan hissiy-irodali komponentlarni ham o'z ichiga oladi. U pedagogik qadriyatlarning individual-shaxsiy tizimiga asos bo'lib xizmat qiladigan, ham ijtimoiy-pedagogik, ham kasbiy-guruhli qadriyatlarni o'zlashtiradi.... Bu tizim quyidagilarni o'z ichiga oladi: *qiymatlar*, shaxsning ijtimoiy va kasbiy muhitdagi rolini tasdiqlashi bilan bog'liq (o'qituvchi ishining ijtimoiy ahamiyati, pedagogik faoliyatning obro'si, kasbni eng yaqin shaxsiy muhit tomonidan tan olinishi va boshqalar); *qiymatlar*, muloqotga bo'lgan ehtiyojni qondirish va uning doirasini kengaytirish (bolalar, hamkasblar, ma'lumotli odamlar bilan muloqot, bolalarning mehr va muhabbat tajribasi, ma'naviy qadriyatlar almashinuvi va boshqalar); *qiymatlar*, ijodiy individuallikni o'zini rivojlantirishga e'tibor qaratish (professional va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniyatlari, jahon madaniyati bilan tanishish, sevimli mavzusi bilan shug'ullanish, o'zini doimiy takomillashtirish va boshqalar); *qiymatlar*, o'z-o'zini anglashga imkon berish (o'qituvchining ishining ijodiy, o'zgaruvchan tabiati, o'qituvchilik kasbining romantikligi va maftunkorligi, ijtimoiy zaif bolalarga yordam berish imkoniyati va boshqalar); *qiymatlar*, pragmatik ehtiyojlarni qondirishga imkon berish (kafolatlangan davlat xizmatini olish imkoniyati, ta'tilning davomiyligi va davomiyligi, martaba o'sishi va boshqalar). Nomlangan pedagogik qadriyatlar ichida qadriyatlarni ajratib ko'rsatish mumkin **mustaqil va instrumental turlari**, mavzu mazmunidan farq qiladi. **O'z-o'zini ta'minlash qadriyatlari** - Bu **qadriyatlar-maqsadlar**, shu jumladan o'qituvchining ishining ijodiy tabiati, obro'si, ijtimoiy ahamiyati, davlat oldidagi mas'uliyati, o'zini tasdiqlash imkoniyati, bolalarga muhabbat va mehr. Bu turdagi qadriyatlar ham o'qituvchilar, ham talabalar shaxsiyatini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Maqsadlar o'qituvchi faoliyatining asosiy ma'nosini aks ettirgani uchun boshqa pedagogik qadriyatlar tizimida ustun aksiologik vazifani bajaradi.

Tahlil va natijalar. Pedagogik faoliyat maqsadlarini amalga oshirish yo'llarini izlab, o'qituvchi o'zining professional strategiyasini tanlaydi, uning mazmuni o'zi va boshqalarning rivojlanishi. Binobarin, qadriyatlar-maqsadlar davlat ta'lim siyosatini va pedagogika fanining rivojlanish darajasini aks ettiradi, ular sub'ektiv bo'lib, pedagogik faoliyatning muhim omiliga aylanadi va qadriyatlar-vosita deb ataladigan asbobiy qadriyatlarga ta'sir qiladi. Ular o'qituvchining kasbiy ta'limining asosini tashkil etuvchi nazariya, metodika va pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish natijasida shakllanadi.

Qadriyatlar-vositalar- bu o'zaro bog'liq uchta kichik tizim: kasbiy ta'lim va shaxsiy rivojlanish muammolarini hal qilishga qaratilgan to'g'ri pedagogik harakatlar (o'qitish va tarbiya texnologiyalari); shaxsiy va kasbiy yo'naltirilgan vazifalarni (kommunikatsiya texnologiyalari) amalga oshirishga imkon beruvchi kommunikativ harakatlar; o'qituvchining sub'ektiv mohiyatini aks ettiruvchi harakatlar, ular tabiatan integratsiyalashgan, chunki ular har uchta kichik tizimni yagona aksiologik funktsiyaga birlashtiradi. **Qadriyatlar-vositalar qadriyatlar-munosabatlar, qadriyatlar-sifat va qadriyatlar-bilim kabi guruhlariga bo'linadi.**

Qadriyatlar-munosabatlar o'qituvchiga pedagogik jarayonning maqsadli va etarli darajada qurilishi va uning sub'ektlari bilan o'zaro aloqasini ta'minlash. Kasbiy faoliyatga bo'lgan munosabat o'zgaraydi va o'qituvchining harakatining muvaffaqiyati, uning kasbiy va shaxsiy ehtiyojlari qay darajada qondirilishiga qarab o'zgaradi. O'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar yo'lini belgilaydigan pedagogik faoliyatga bo'lgan qimmatli munosabat gumanistik yo'nalish bilan ajralib turadi. Qiymat munosabatlarida o'z-o'ziga munosabat bir xil darajada ahamiyatli, ya'ni. o'qituvchining o'ziga professional va shaxs sifatida munosabati. Pedagogik qadriyatlar ierarxiyasida **qadriyatlar-fazilatlar** chunki ularda o'qituvchining muhim shaxsiy va kasbiy xususiyatlari namoyon bo'ladi yoki mavjud bo'ladi. Bularga kiradi *xilma-xil va o'zaro bog'liq individual, shaxsiy, maqom-rol va kasbiy-faollik fazilatlar*. Bu fazilatlar bir qator qobiliyatlarning rivojlanish darajasidan kelib chiqadi: bashoratli, kommunikativ, ijodiy (ijodiy), empatik, intellektual, reflektiv va interaktiv. Qadriyatlar-munosabat va qadriyatlar-agar boshqa kichik tizim shakllanmagan va assimilyatsiya qilinmagan bo'lsa, pedagogik faoliyatni amalga oshirishning zarur darajasini ta'minlay olmaydi. **qadriyatlar-bilim ...** U o'z ichiga oladi *nafaqat psixologik, pedagogik va predmet bilimlari, balki ularning xabardorlik darajasi, ularni pedagogik faoliyatning kontseptual shaxsiy modeli asosida tanlash va baholash qobiliyati.*

O'qituvchining asosiy psixologik va pedagogik bilimlarni o'zlashtirishi ijodiylik, o'quv jarayonini tashkil qilishda muqobilik uchun sharoit yaratadi, professional ma'lumotlarga o'tishga, eng muhimlarini kuzatishga va zamonaviy nazariya va texnologiya darajasida pedagogik muammolarni samarali ijodkorlik yordamida hal qilishga imkon beradi. pedagogik fikrlash usullari. Shunday qilib, nomlangan pedagogik qadriyatlar guruhlari bir-birini yaratadi **aksiologik model**, sinkretik xarakterga ega. Bu o'zini qadriyatlar-maqsadlar qadriyatlar-vositalarni belgilashida, qadriyatlar-munosabatlar qadriyatlar-maqsadlar va qadriyatlar-sifatlarga va boshqalarga bog'liqligida namoyon bo'ladi. ular bir butun sifatida ishlaydi. O'qituvchining aksiologik boyligi yangi qadriyatlarni tanlash va oshirishning samaradorligi va maqsadga muvofiqligini, ularning xulq-atvor va pedagogik harakatlar motivlariga o'tishini belgilaydi.

Texnologik komponent pedagogik madaniyat o'qituvchining pedagogik faoliyatining usul va usullarini o'z ichiga oladi. Ta'lim faoliyati texnologik jihatdan yuqori darajada rivojlangan. Shu munosabat bilan, pedagogik faoliyatning operativ tahlili talab qilinadi, bu esa uni turli pedagogik muammolarning echimi sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Bularga o'qituvchining kasbiy va pedagogik madaniyati texnologiyasini tashkil etuvchi analitik-refleksiv, konstruktiv-prognostik, tashkiliy-faoliyat, baholovchi-axborot, tuzatuvchi-tartibga soluvchi vazifalar majmuini kiritish mumkin. O'qituvchi madaniyatining bu komponenti uning pedagogik qobiliyatining butun spektrini rivojlantirish zarurligini, uning kasbiy faoliyati muvaffaqiyatining kafolati, mumkin bo'lgan pedagogik xatolarning oldini olish, shuningdek, mazmunli bo'lishining zarurligini anglash darajasi bilan tavsiflanadi. pedagogik qobiliyatlarni rivojlantirishning eng oqilona usullari.

Pedagogik faoliyat madaniyati amaliy ish jarayonida maxsus, psixologik, pedagogik, ijtimoiy - gumanitar fanlar yutuqlari va ilg'or tajribani yanada batafsil ishlab chiqish va ijodiy qo'llash orqali shakllanadi. O'qituvchi faoliyati madaniyatining elementlari odatda: O'quv ishining mazmuni, metodologiyasi va tashkil etilishi bo'yicha bilim va ko'nikmalar; Pedagogik fikrlash; pedagogik mahorat (gnostik, idrok etuvchi, konstruktiv, proektiv, kommunikativ, ifodali, tashkiliy); pedagogik texnika; pedagogik o'zini o'zi tartibga solish.

Pedagogik fikrlash madaniyati pedagogik tahlil va sintez qobiliyatini rivojlantirish, tanqidiylik, mustaqillik, kenglik, egiluvchanlik, faollik, tezlik, kuzatish, pedagogik xotira, ijodiy tasavvur kabi fikrlash sifatlarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Pedagogik tafakkur madaniyati o'qituvchining tafakkurini uch darajada rivojlantirishni nazarda tutadi: Uslubiy fikrlash darajasida, uning pedagogik e'tiqodini boshqargan. Uslubiy fikrlash o'qituvchiga kasbiy faoliyatida to'g'ri ko'rsatmalarga rioya qilish, gumanistik strategiya ishlab chiqish imkonini beradi; Pedagogik fikrlashning ikkinchi darajasi - bu taktik fikrlash, bu o'qituvchiga pedagogik jarayon texnologiyasida pedagogik g'oyalarni amalga oshirish imkonini beradi; Uchinchi daraja (operativ fikrlash) umumiy pedagogik qonunlarni aniq pedagogik voqelikning o'ziga xos hodisalariga mustaqil ijodiy qo'llashda namoyon bo'ladi.

Professional o'ziga xoslik, bilan *Bir tomondan, u shaxsning psixologik o'zini o'zi boshqarishini ta'minlaydi, shu bilan o'qituvchining intellektining ravshanligi va intensivligini saqlaydi, boshqa tomondan ijodiy pedagogik faoliyatning ijtimoiy determinizmiga yordam beradi.* Ikkinchi holda, ijodkorlik sub'ekti o'z maqsadlari, munosabatlari, vositalarini o'ziga tayinlangan va shu tufayli u ijodiy shaxsга aylangan ijtimoiy guruhining me'yorlari va qadriyatlarini bilan taqqoslaydi. Shaxsiy o'zini o'zi anglash o'zini o'zi tartibga solish va o'zini o'zi nazorat qilishni nazarda tutganligi sababli, u shaxsning ijodiy kuchlari va qobiliyatlarini ongli ravishda rivojlantirish sharti bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchining o'zini o'zi anglashi nafaqat kasbiy integratsiyalashgan imidjni shakllantirishga yordam beradi, balki uning ijodiy salohiyatini amalga oshirish bilan bog'liq individual kasbiy muammolarni hal qilishga ta'sir qiladi. Shaxsning erkin faoliyati sifatida o'zini o'zi anglashning muvaffaqiyati maqsadning tabiati va uni shaxsiy tushunish va qabul qilish o'lchovi bilan belgilanadi. Universitet o'qituvchisi kasbiy faoliyatining ijtimoiy ahamiyatli maqsadlari to'liq yoki qisman qabul qilinib, shaxsan ahamiyatli, sub'ektiv bo'lib qolishi kerak. Kasbiy faoliyatining maqsadlaridan xabardor bo'lish, unga nisbatan ijobiy-ijobiy hissiy-qadriyatli munosabat o'qituvchining shaxsiy kasbiy va pedagogik fazilatlarini ro'yobga chiqarishga yordam beradi, o'zini o'zi bilish va o'zini o'zi qadrlashi, o'zini o'zi aks ettirishi uchun sharoit yaratadi. o'zini rivojlantirish, o'zini ijodiy o'zini o'zi anglash mexanizmlari sifatida tasdiqlash.

O'z-o'zini bilish va o'zini o'zi qadrlash o'z-o'zini anglash bilan dialektik birlikda. Ijodiy faoliyat jarayonida, o'z-o'zini bilish va shaxsning o'ziga nisbatan hissiy munosabati shakllanadi; o'z-o'zini bilish va o'zini tutishning yangi darajasi kasbiy va pedagogik faoliyatni shaxsiy va semantik faollik darajasida rag'batlantiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi, uning mohiyati o'zini sinab ko'rish, o'z qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish istagi (intellektual, axloqiy) , kommunikativ va boshqalar). O'z-o'zini bilish-bu insonning o'zi uchun ehtiyojlari, qobiliyatlari va qiziqishlarini ochib berish jarayoni sifatida inson hayoti davomida hamroh bo'ladi. O'z-o'zini kuzatish, o'z-o'zini ko'zdan kechirish va o'z-o'zini aks ettirish insonning yoshiga, tajribasiga, malakasiga bog'liq emas. Boshlang'ich yoki hatto tajribali universitet o'qituvchisi har doim ham uning shaxsiy va professional xususiyatlarini tushunmaydi. O'zini bilish va o'zini anglashning maqsadi, vositasi va

natijasi sifatida shaxsning shaxsiy tuzilishini modellashtirish muammosi paydo bo'ladi. Kasbiy o'zini modellashtirish va amalga oshirish o'qituvchi shaxsining kasbiy o'sishi va rivojlanishidan, pedagogik faoliyatni amalga oshirishda uning ijodiy qobiliyatidan dalolat beradi. Ijodiy o'zini o'zi bilish dunyodan ajralmasdir, chunki, bir tomondan, odam o'zini yaratayotganda o'zini o'zi yashayotgan va yaratayotgan voqelikning bir qismi sifatida bilsa, boshqa tomondan, o'zini taniiy turib, inson ham haqiqatni o'rab olish, yangi ijodiy imkoniyatlarni kashf etish va rivojlantirish.

Kasbiy ma'lumotli o'qituvchi uchun biror narsa qilish etarli darajada professional emas, "iflos", beparvolik - bu, birinchi navbatda, o'zini hurmat qilmaslik, vijdonini zaharlash. Ukrainalik faylasuf G. Skovoroda (1722-1794) to'g'ri ta'kidlaganidek: “Eng murakkab fanlarni biladigan, lekin yuragi yaxshi bo'lmagan odamdan ko'ra yomonroq nima bo'lishi mumkin? U butun bilimni yovuzlikka sarflaydi ». Pedagogik yo'nalish o'ziga xosdir: B.S. Gershunskiy o'qituvchi haqida shunday yozadi: “... bu *mutafakkir*, ishonchli va ishonib topshirilgan Inson taqdiri, ma'naviyat, aql va jismoniy salomatlik uchun, o'z mamlakati va butun dunyo, butun insoniyat sivilizatsiyasi kelajagi uchun ishonib topshirilgan muqaddas mas'uliyatning to'liqligini his qilish " Pedagogik yo'nalishda - o'qituvchi tarbiyasining asosiy ko'rsatkichlari, uning fidokorona mehnatining asosiy rag'batlantiruvchi kuchlari. Uning shakllanishining past darajasi va beqarorligi - bu faoliyatdagi zaif natijalar, professional nozikliklarga befarqlik, pedagogik burchga rasmiy byurokratik yondashuvning chuqur va kompensatsiyalanmagan manbai. Bunday o'qituvchi o'qituvchi emas, balki o'quv jarayonining funktsional xodimi bo'lib, u uchun zararli emas.

Xulosa o'mida aytish mumkinki, bugungi kunda mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan kelib chiqib, ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, kadrlar tayyorlash tizimini tubdan qayta ko'rib chiqish, xalqaro andozalar darajasida ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish bo'yicha zarur ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bois ta'lim sifatini ta'minlash va uni milliy ta'lim tizimiga joriy etish uchun ilg'or xorijiy davlatlarning nazorat va boshqaruv tuzilmalarini takomillashtirishning tashkiliy-pedagogik xususiyatlarini o'rganish dolzarb vazifalardan biridir.

REFERENCES

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent, 2006.
2. Maxsudova M.A. Muloqot psixologiyasi. Toshkent: Turon-iqbol, 2006. -115
3. Omonov X.T., Madiyarova S.A. va boshq. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Magistratura uchun darslik. – T.: Iqtisod-Moliya, 2009.
4. Sul'tonova G.A. Pedagogik mahorat. – T.: [Nizomiy nomidagi TDPU](#), 2005.